

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASHDA BADIY MATN ASOSIDA TUZILGAN MASHQ VA TOPSHIRIQLARNING AHAMIYATI

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna

Guliston davlat pedagogika insituti "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrasi katta o'qituvchisi, p.f.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14501686>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 16-dekabr 2024 yil

xalqaro baholash dasturi, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, matn, badiiy matn, axborot matni, o'qish savodxonligi, tushunish darajalari, baholash tizimi, o'quv materiallari, onlayn maktab, matn bilan ishlash metodi, leksik birliklar bilan ishlash metodi, grammatik sintaktik metod.

ABSTRACT

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlash metodikasini takomillashtirish mazmuni, boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari, badiiy va axborot matnlar bilan ishlash, o'qish savodxonligi, o'quvchilar bilan matn ustida ishlashda ahamiyat qaratish lozim bo'lgan jihatlar, boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda qo'llaniladigan metodlar bayon qilingan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qiziquvchanligi, bilishga intilishi so'nmagan davrida, mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi, tafakkurini rivojlantiruvchi usullarni qo'llab, o'quvchilarga chuqur bilim berish boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biridir.

Mazkur vazifalarni amalga oshirish bugungi kunda umumiy o'rta ta'limi boshlang'ich sinflarida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

O'quvchilarimizning egallagan bilim darajalarini baholash uchun xalqaro tadqiqotlarda qatnashish imkoniyati yaratilganligi bu boradagi ulkan yutuqlardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli Farmonida Xalq ta'limi tizimini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishning eng muhim sharti hisoblanishi, shuningdek, o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning innovatsion shakllari va usullarini qo'llashga ko'maklashishi qayd etilgan holda o'quvchilarning bilim darajasini baholash bo'yicha xalqaro dasturlar va tadqiqotlarda (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar) umumta'lim muassasalari o'quvchilarining ishtirokini tashkil etish vazifasi belgilangan.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) – bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan[5].

Modomiki, PIRLS xalqaro tadqiqotida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy va axborot

matnlarini o'qib tushunish darajalari baholanar ekan umumiy o'rta ta'lim maktablari ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning matn bilan ishlash, matnni tahlil qilish, matndan xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratishimiz zarur.

Matn bilan ishlashda bir qator muhim vazifalarni bajarish talab etiladi. Badiiy matnda idrokning ongli ravishda (intuitiv) darajasini aniqlash ularda tasavvur faolligi, tasvirlarda fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim sanaladi. Badiiy matn tilining o'ziga xos xususiyatlarini, badiiy adabiyot qonuniyatlarini tushunish qobiliyati va badiiy matn poetikasi elementlari (janr xususiyatlari, ifoda vositalari, kompozitsiya, badiiy tafsilot) va ularning o'zaro munosabatini ko'rish va tushunish anglashiladi:

1. Badiiy matnda mujassamlangan asosiy g'oya va so'zlarning ma'nolari hamda matn mazmuni asosida ularda axloqiy qadriyatlarni o'stirish va badiiy g'oya negizida mantiqli xulosa chiqarish asosiy o'rin egallaydi.

2. O'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini, individual imkoniyatlarini hisobga olgan badiiy matnning o'qib o'z talqinini yaratish qobiliyatiga e'tibor qaratish va fikrning kengligi, ijodiy fikrlashini o'stirishga asoslanadi.

Darslarda hikoya, ertak yoki asarning boshqa turi o'rganiladigan bo'lsa, uni o'quvchilarga o'qitib, mazmuni yuzasidan savol-javoblar o'tkazib va ayrim o'quvchilarga tushunchalarini gapirtirish bilangina ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. O'qish darslarida o'rganiladigan badiiy asardagi har bir obrazning o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni uning tashqi ko'rinishi, xatti-harakatlari va ichki kechinmalarini ocha bilish kerak. Har bir obrazning boshqalaridan ajralib turadigan tomonlarini ko'rsatish muhimdir.

Asardagi ayrim personajlar haqida quvnoq, mehnatchevar, rostgo'y, chaqqon deb baholab kifoyalanish yaramaydi. Bunday qilinsa, o'quvchilar tasavvurida to'laqonli obraz gavdalanmaydi.

Badiiy asar ustida shunday ishlash kerakki, o'quvchilar ongida obrazlar to'laqonli va mukammal o'z ifodasini topgan. Har bir obraz qanchalik yorqin ifodalansa, tasavvur va tushunchalari shuncha kengayadi[2].

Mazmunni tushunishda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun eng qiyin narsa muallif (g'oya) tushunchasini tushunishdir, bu tabiiy ravishda oz hayot va o'qish tajribasi bilan bog'liq. Hodisalarni tahlil qilish darajasida mazmunni tushunishda sinfdan sinfga idrok etishning rivojlanish surati ijobiy tendentsiyaga ega.

4-sinf o'quvchilarida badiiy matn o'qish madaniyatini shakllantirishning eng muhim sharti kichik yoshdagi o'quvchining adabiy rivojlanishini bosh maqsad va natija sifatida anglashdir, deb hisoblaymiz. Bu o'qituvchiga, eng avvalo, o'quvchi kitobxonni tarbiyalashning shaxsiy va obyektiv natijasi sifatida badiiy matnni o'qish madaniyatini shakllantirishga yo'naltiriladigan metodik vositalarni tanlash va ulardan foydalanish imkonini beradi.

Badiiy o'qish darsiga o'quv predmeti sifatida to'xtaladigan bo'lsak va badiiy matnni o'qish madaniyatining ta'rifi va tarkibiy qismlaridan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash kerakki, boshlang'ich sinflarda zamonaviy badiiy o'qish darsi quyidagilarga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

O'quvchilarning quyidagi qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish lozim:

- adabiy matnni to'liq idrok etish;
- so'zga, intonatsiyalarga, nutq uslublariga hissiy sezgirlik;
- badiiy so'zni majoziy ma'noda konkretlashtirish, "so'zni ko'rish, eshitish va boshqa assotsiatsiyalarga aylantirish" qobiliyati[3;4].

Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish uchun o'quvchilar bilan matn ustida ishlash jarayonida interfaol metodlarni qo'llashimiz zarur. Quyida shunday metodlardan bir nechtasini keltirib o'tamiz.

Matn bilan ishlash metodi. Har bir o'quvchiga quyidagi matnli topshiriqlar tarqatiladi va ularning topshiriqqa bergan javoblari umumlashtiriladi.

“ONLAYN MAKTAB” SABOG'I

– Mana, ta'til tugashiga ham oz qoldi. Yana ikki kundan so'ng maktab boshlanadi, – deb suyundi Muslima. – Do'stlar davrasi, qiziqarli darslar maktab bag'rida-da.

Sumkasini tozalab artib, kitoblarini joylayotgan Muslimaning quvonchi bir soniyada yo'q bo'lib qoldi. Televideniye, ijtimoiy tarmoqlarda darslar onlayn boshlanadi, degan xabarlar tarqaldi.

– Maktabga bormaymizmi? Nima uchun? Men maktabga borishni xohlayman, – dedi Muslima xafa bo'lib.

– Qizim, bilasan, hozir dunyo bo'ylab koronavirus tarqalgan. Shu sababli yurtimizda karantin e'lon qilingan. Davlatimiz meni, onangni, seni va ukalaringni – barchaning sog'lig'ini o'ylamoqda. Vaqtincha “Onlayn maktab”da o'qiysan. Onlayn maktab ham maktab ta'limidan qolishmaydi, – dedi dadasi.

– Dadajon, nima uchun onlayn maktab ham yaxshi deyapsiz? Maktabda ustozdan ta'lim olish yaxshiroq-ku? – dedi Muslima.

Maktabda ustozdan ta'lim olish yaxshi. Chunki qiziqqan savollarga ustozdan bemaolol javob olish mumkin. Sinf doshlar bilan o'qish juda zavqli. Fanlar bo'yicha topshiriqlarni bajarish uchun vaqt yetarlicha. Vazifalarni tushunmagan paytda sinf doshlar bilan maslahatlashish, darsdan tashqari vaqtda qiziqqan fan to'garaklariga qatnashish, ustoz bilan jonli muloqot qilish imkoniyati bor.

Ammo onlayn maktabda ta'lim olish ham karantin vaqtida o'quvchilarning bilim olishdan ortda qolmasliklari uchun yaxshi choradir. Uning ham o'ziga yarasha afzalliklari bor. Masalan, bo'sh vaqtdan unumli foydalanish uchun ko'proq kitob o'qish, turli onlayn to'garaklar, onlayn tanlov va olimpiadalarda qatnashish mumkin.

Oradan kunlar o'tdi. Muslima onlayn darslarga kirishib ketdi. Ustozi sinf uchun ochilgan ijtimoiy tarmoq guruhlarida tashkil qilgan tanlovlarda faol ishtirok etdi. Ota-onasi ustozni onlayn kundalik.com veb-saytiga qo'yayotgan Muslimaning baholarini ko'rib, xursand bo'ldilar.

Shu kundan boshlab “Onlayn maktab” dasturlarini ko'rib, vazifalarini bajarib bo'lgach, Muslima onasidan to'qish sirlarini o'rgana boshladi. Hatto o'z qo'llari bilan ukasiga kamzul ham to'qib berdi. Ota-onasi farzandining uyda sog'lom holda, ham ilm olib, ham hunar o'rganayotganidan xursand edi[6].

Topshiriqlar:

1. Muslima nimadan xafa bo'ldi?

A) Koronavirus tarqalganidan

B) Maktabga bormasligidan

D) Ta'til tugaganligidan

E) Sinf doshlarini ko'ra olmasligidan

2. Muslimaning dadasining fikricha davlat nima uchun karantin e'lon qilgan?

3. An'anaviy ta'limda qanday imkoniyatlar bor?

4. Karantin davrida Muslima qaysi hunarni o'rgandi?

5. Muslimaning ota-onasi nimadan xursand bo'ldi?

A) darslar onlayn bo'lganligidan

B) farzandining tanlovlarda g'olib bo'lganligidan

D) karantin e'lon qilinganligidan

E) farzandining ham o'qib, ham hunar o'rganayotganligidan

6. Siz onlayn tarzda ta'lim olganmisiz? Sizingcha, onlayn tarzda ta'lim olishning ijobiy tomonlari bormi? Fikringizni bildiring.

7. Onlayn tarzda ta'lim olishning salbiy tomonlari bormi? Fikringizni yozing.

8. Sizingcha qaysi rasm hikoya mazmuniga mos keladi?

9. Siz hikoya sarlavhasi uning mazmuniga mos deb o'ylaysizmi?

10. Hikoyadan qanday xulosa chiqardingiz?

Leksik birliklar bilan ishlash metodi. “Ona tili o‘qish savodxonligi ”darsligidan birorta matn o‘qituvchi tomonidan o‘qib eshitiriladi va ularning qo‘liga quyidagi jadvalni to‘ldirish topshiriladi.

Grammatik sintaktik metod.

O‘zbek tilining grammatikasi va tilshunoslikning sintaksis bo‘limi yuzasidan ma’lumotlarni yoshiga nisbatan egallab, to‘g‘ri gap tuzish malakalari inobatga olinadi.

1-bosqich	Mavzuga oid so‘zlarning lug‘aviy ma‘nosi leksik birliklar silsilasini tanlash
2-bosqich	3-4-5 ta so‘zni bitta jumlagga biriktirish.
3-bosqich	Sarlavhaga oid mazmuni o‘zida mujassam qilgan 5 ta gap tuzish
4-bosqich	Matnni xatboshidan boshlash. Kiritmalardan umumli foydalanish

PIRLS tadqiqotida O‘zbekiston Respublikasining ishtirok etishi ta’lim sifatini oshirish, xalqaro miqyosda mamlakat nufuzini mustahkamlash bilan birga, o‘quvchilar bilimni xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi.

Shuningdek, Milliy ta’lim tizimini isloh qilish, ta’lim mazmunini, pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish hamda mutaxassislar tomonidan darsliklarning yangi avlodini yaratishda qo‘llaniladi. Xalqaro tadqiqotlar ta’lim sohasidagi milliy tadqiqotlarni sifatli o‘tkazishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Xalqaro standartlar darajasida yuqori iqtisodiy samaraga asoslangan milliy baholash tizimini yaratish imkonini beradi. Milliy ta’lim sifatini baholashdagi nazorat materiallarini xalqaro tadqiqotlarda qo‘llaniladigan nazorat materiallari sifati darajasida ishlab chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5538-sonli Farmoni. 2018-yil 5-sentabr. <https://lex.uz>
2. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - Toshkent,2003.- 176 b.

3. Маранцман, В.Г. Труд читателя: От восприятия литературного произведения к анализу / В.Г. Маранцман. - М. : Просвещение, 1996. - 124 с.
4. Методика преподавания литературы: Учебник для пед. вузов / Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана : В 2 ч. - Ч. 1. - М. : Просвещение, 1994. - 286 с.
5. Omanova M.A. PIRLS xalqaro dasturi asosida 4-sinf o'quvchilarida matnni o'qish va tushunish malakasini rivojlantirish. Maqola. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy konferentsiyasi materiallari. *Toshkent, 13 mart 2020 yil*
6. Ona tili va o'qish savodxonligi. 3-sinf. Darslik. USAID/"O'zbekiston barkamollik uchun ta'lim dasturi" doirasida ishlab chiqilgan va Creative Commons Attribution 4.0 xalqaro litsenziyasiga ega asl nusxa asosida qayta ishlangan. Toshkent-2022.

